

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

NORAVSHAN MANTIQ ASOSIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAHLIL QILISH

Sevinov J.U. Tosh.DTU(professor)

Noraliyev S.N. Tosh.DTU(magistr)

Murakkab kimyo-texnologik jarayonlarni boshqarishda yoki jarayon holati haqida xulosa chiqarishda boshqarishning intellektual tizimlari qo'llanilmoqda.

Moslashuvchi hisoblashlar uchun noravshan mantiq, sun'iy neyron to'rlari, ehtimoliy fikrlash va genetik algoritmlar qo'llanila boshladi. Klassik noravshan tizimlar uchun zaruriy bo'lgan ma'lum bir sohasining ekspertini jalb etish muammosini adaptiv noravshan tizimlar hal etadi. Adaptiv tizimlarda parametrlarni tanlashda tajriba ma'lumotlarini o'rganish jarayonida amalga oshiriladi. Bu tizimlarni sintez qilish algoritmlari lingvistik qoidalarni ishlab chiqish va aloqadorlik funksiyalarni to'g'rilash kabi bosqichlari qamrab oladi.

Noravshan ekspert tizimlar bilimlarni noravshan mahsulotlar va lingvistik shaklida ifodalash uchun ishlatiladi. Noravshan xulosalashda fazzifikatsiya, bevosita noravshan xulosalash, kompozitsiyalash va defazzifikatsiyalash ketma-ketligi amalga oshiriladi.

Mazkur ishda tizim parametrlaridan birining qiymatini aniqlash mumkin bo'lmagan sharoitda keltirilgan parametrning oldingi holati va boshqa parametrlar bilan bog'liqligi tufayli taxminiy bo'lsa ham aniqlash usullari ko'rsatilgan.

Noravshan mantiq asosidagi boshqarishning negizi noravshan modellar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hisoblanadi. Noravshan modellar mahsuliy qoidalardek tasvirlanadi, lekin noravshanlik berilgan qoidalar orqali mantiqan yechimni topish orqali bartaraf etiladi.

Noravshan boshqarish algortimlarni sintez qilishning umumiy protsedurasi tizimning olidiga qo'ygan maqsadlar to'plami, rostlagichlarning kirish va chiqish o'zgaruvchilari to'plami, lingvistik o'zgaruvchilar to'plami, noravshan qoidalar bazasi, fazzifikatsiyalash va defazzifikatsiyalash usullarini qamrab oladi.

Noravshan rostlagichni chiqishida boshqarish signalini sonli baholashni olishimiz mumkin. Noravshan boshqarish tizimlarining loyihalashni asosiy masalalaridan biri, bu noravshan rostlagichni (bilimlar) qoidasini bazasini sintez qilishdan iborat. Odatda bunday qoidalarni shakllantirish uchun ekspert baholashlardan, hamda neyron tarmoqlarini yoki genetik algortimlarni o'qitishga asoslangan usullardan foydalaniladi. Ammo bunday yondashish yetarli darajada katta mehnatni. vaqtni va hisoblash xarajatlarini talab qiladi. Ushbu holda ekspertlar bilimlari va dastlabki hisoblash eksperimenti asosida noaniq rostlagichni qoidalar bazasini shakllantirishga imkon beradigan yondashish maqsadga muvofiq bo'ladi[1, 205-b].

Asosiy kirish parametrlar sifatida sathning o'lchov asboblar vositasida olingan qiymati va tashqi ta'sirlar olingan. Chiqish parametri sifatida esa suyuqlikning sarfi olindi. Rostlanuvchi parametr (sarf) qiymati rostlovchi klapaning ochilib yopilish darajasi bilan amalga oshiriladi.

Sath, tashqi ta'sirlar va rostlash klapanining ochiqlik darajasi o'zgarish sohalarini mos holda lingvistik termlar bilan nomlab olindi. Lingvistik termlar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

orqali noravshan qoidalar to'plamiga binoan kiruvchi parametrlarning qiymatlari orqali chiqish parametrlarining qiymatini olish va avtomatik rostdash tizimiga tadbiiq qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Texnologik jarayonda kiruvchi va chiquvchi parametrlar:

- sathning qiymati uchun “yuqori”, “o'rta” va “past”;
- tashqi ta'sirlar uchun “manfiy”, “0” va “musbat”;
- rostdash klapanining ochilish/ yopilish darajasi uchun “tez yopish”, “sekin yopish”, “tez ochish” va “sekin ochish” kabi termlar qo'llanildi.

Noravshan xulosa chiqarish mexanizmi uchun berilgan lingvistik termlar vositasida quyidagi qoidalar bazasi ishlab chiqildi (1-a-rasm). Noravshan xulosa chiqarish mexanizmini loyihalash MATLAB amaliy dasturining Fuzzy Logic Toolbox vositasida amalga oshirildi.

Noravshan tizimni shakllantirishda Mamdani tipidan foydalanildi. Kirish parametrlarining lingvistik o'zgaruvchilari uchun Gauss aloqadorlik funksiyasi, chiqish parametrlarining lingvistik o'zgaruvchilari uchun esa Trimf aloqadorlik funksiyasi tanlandi[2].

1-rasm. Fuzzy Logic Toolboxda shakllantirilgan noravshan qoidalar to'plami

Rostlagich kirishiga xatolik e kelib tushadi va uning vaqt bo'yicha hosilasi de/dt hisoblanadi. Dastlab kattaliklarning ikkalasi ham fazzifikatsiyalanadi, keyin olingan noravshan o'zgaruvchilar boshqarish ta'sirini ishlab chiqish uchun noravshan mantiqiy xulosa blokida ishlatiladi. Defazzifikatsiyadan so'ng rostagichning chiqishiga boshqarish ta'siri sifatida kelib tushadi.

Intellektual tizimlarning ustunlik tomonlarini amalda ko'rsatib berish uchun solishtirish usuli orqali bir obyekt uchun PID rostagich hamda gibrid noravshan PID rostagichni qo'llaymiz.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2-rasm. PID va gibrid noravshan PID rostdagichli tizimlar o'tish grafiklari.
Grafikdan ko'rinib turibdiki, gibrid intellektual boshqarish tizimi o'ta rostdanish qiymati va o'tish (rostdanish) vaqtining kamligi bilan ajralib turibdi.

Adabiyotlar:

1. Yusupbekov N.R. Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 572 b.
2. Yo'ldosheva M.Q., To'raqulov Z.S. Noravshan mantiq asosida sovutgichning boshqarish tizimini tahlil qilish.//”Kimyo, neft-gazni qayta ishlash hamda oziq-ovqat sanoatlarini rivojlanishida innovatsion texnologiyalarni dolzarb muammolari” Xalqaro ilmiy-texnikaviy konferensiya to'plami. 2017.

